

Hintergrund

Die steigende Inanspruchnahme des Rettungsdienstes ist zu einer großen Herausforderung im Gesundheitssystem geworden und trägt zu einer Überlastung der Notaufnahmen bei. Mit dem Rettungsdienst eingelieferte Patienten unterscheiden sich dabei z. B. hinsichtlich der Motive von jenen, die sich selbstständig in Notaufnahmen vorstellen. Aber auch bei Patienten, für die ein Rettungsdiensteinsatz ausgelöst wurde, besteht möglicherweise ein Steuerungspotenzial zur Entlastung der Notaufnahmen. Unklar ist, ob und inwieweit auf Seiten der Patienten auch nach Rettungsdiensteinsatz die Bereitschaft besteht ein Steuerungsangebot anzunehmen. Eine vergleichende Analyse bietet daher einen wichtigen Ansatz, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede identifizieren und entsprechende Steuerungsstrategien entwickeln zu können.

Zielsetzung

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist der Vergleich von eingelieferten und selbstzuweisenden Patienten im Notaufnahmesetting im Hinblick auf Motive, Kenntnis der 116117 sowie der Bereitschaft zur digitalen Selbsteinschätzung und Steuerung in die ambulante Versorgung.

Methode

In einer prospektiven, multizentrischen Beobachtungsstudie in 5 Berliner und 15 Bayerischen Notaufnahmen wurde zwischen März und Oktober 2024 eine anonymisierte, tablet-basierte Befragung durchgeführt. Unzureichende Deutschkenntnisse, Einwilligungsunfähigkeit oder Notfälle führten zum Ausschluss.

Ergebnisse

Insgesamt wurden n=10.040 Studienteilnehmende rekrutiert. 26,3% der Befragten wurden mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme eingeliefert. Im Vergleich wies die mit dem Rettungsdienst eingelieferte Patientengruppe ein höheres Durchschnittsalter auf als Selbstvorstellende, das Geschlechterverhältnis war ausgeglichen. Die Einlieferung mit dem Rettungsdienst war in Großstädten häufiger als in anderen Siedlungsräumen ($p < 0,001$).

Eingelieferte sowie Selbstvorstellende gaben als Konsultationsmotiv für die Notaufnahme am häufigsten die Stärke der Beschwerden an (48,2%/51,9%). Beim Beschwerdeanlass zeigten sich Unterschiede bei den Befragten. So wurden Rettungsdienstpatienten insbesondere mit Herz-Kreislauf-Beschwerden (25,9%) eingeliefert, während Selbstvorstellende die Notaufnahme vor allem mit Schmerzen (32,0%) aufsuchten.

Bei den Eingelieferten lag die Bekanntheit der 116117 bei 56,7%, bei Selbstvorstellenden bei 66,1%. Unter den Eingelieferten erklärten sich 25,0% bereit eine Selbsteinschätzung vorzunehmen, um ggf. einen alternativen Versorgungsort aufzusuchen, unter den Selbstvorstellenden 38,0%. 12,5% der Rettungsdienstpatienten und 28,3% der Selbstvorstellenden waren der Ansicht, dass auch ein niedergelassener Arzt sie hätte versorgen können.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis

Die ersten Auswertungen legen nahe, dass unterschiedliche Versorgungswege in der Notaufnahme mit spezifischen demografischen Profilen sowie unterschiedlichen Motiven und Bedarfen assoziiert sind. Gleichwohl besteht auch bei einem Teil der Eingelieferten die Bereitschaft, eine Selbsteinschätzung vorzunehmen und ggf. einem die Notaufnahme entlastenden alternativen Versorgungsangebot zu folgen. Für eingelieferte und für selbstvorstellende Patienten sind differenzierte Steuerungsstrategien erforderlich, die neben der Bereitschaft der Patienten hierzu auch ggf. die unterschiedlichen medizinischen Handlungsbedarfe berücksichtigen.